

Original paper

UMUMTA'LIM MAKTABLARI VA OILA INTEGRATSIYASI ASOSIDA QULAY TA'LIM MUHITINI YARATISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI (5–6-SINFLAR MISOLIDA)

© Kumush Xamrakulova¹✉

¹Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada umumta'lim maktablari va oila integratsiyasi asosida 5–6-sinflar uchun qulay ta'lim muhitini yaratishning dolzarbligi va nazariy-amaliy asoslari yoritiladi; o'quvchi shaxsini markazga qo'ygan, ijtimoiy-psixologik rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi yondashuvlar tahlil qilinadi.

MAQSAD: maktab–oila hamkorligini kuchaytirish orqali qulay ta'lim muhitini shakllantirishning samarali pedagogik mexanizmlarini (hamkorlik shakllari, didaktik omillar, kommunikatsiya kanallari) aniqlash va asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: adabiyotlar tahlili (milliy/xorijiy manbalar, jumladan integratsion pedagogika, konstruktivizm, Vygotskiy yondashuvi), sotsiopedagogik kuzatuv, so'rovnoma va suhbat/intervyu, pedagogik eksperiment, statistik (foiz, dinamika, korrelyatsiya) hamda model yaratish metodlari.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: 5–6-sinflarda ota-ona va o'qituvchi hamkorligining tizimli yo'lga qo'yilishi o'quvchilarning motivatsiyasi, o'zlashtirishi va ijtimoiy-psixologik farovonligini sezilarli oshirdi; ota-onalar pedagogik savodxonligi va o'qituvchilarning hamkorlikka tayyorgarligi kuchaydi; didaktik omillar (moslashtirilgan topshiriqlar, aks ettiruvchi muloqot, uy-maktab faoliyatlarining uyg'unligi) muhit barqarorligini ta'minladi.

XULOSA: qulay ta'lim muhiti maktab va oila o'rtasidagi integratsion hamkorlikning tizimli mexanizmlari orqali barpo etiladi; 5–6-sinf bosqichida uch tomonlama (o'quvchi–ota-ona–o'qituvchi) modelga tayanish, kommunikatsiyani institutsionallashtirish va didaktik qo'llab-quvvatlash ta'lim sifati hamda o'quvchi rivojlanishini barqaror oshiradi.

Kalit so'zlar: umumta'lim maktablari, oila integratsiyasi, pedagogik mexanizmlar, ta'lim muhiti, 5–6-sinflar, hamkorlik, ijtimoiy-psixologik rivojlanish, didaktik omillar, innovatsion yondashuv.

Iqtibos uchun: Kumush Xamrakulova. Umumta'lim maktablari va oila integratsiyasi asosida qulay ta'lim muhitini yaratishning pedagogik mexanizmlari (5–6-sinflar misolida). // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.301–308.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И СЕМЬИ (НА ПРИМЕРЕ 5-6 КЛАССОВ)

© Кумуш Хамракулова¹✉

¹ Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: представлен теоретико-практический анализ создания благоприятной образовательной среды на основе интеграции школы и семьи для учащихся 5–6 классов; раскрывается значимость личностно-ориентированного и социокультурного подходов.

ЦЕЛЬ: обосновать эффективные педагогические механизмы формирования благоприятной среды через усиление сотрудничества «школа–семья» (формы взаимодействия, дидактические факторы, каналы коммуникации).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: обзор национальной и зарубежной литературы (интеграционная педагогика, конструктивизм, социокультурная теория), социопедагогическое наблюдение, опросы и интервью, педагогический эксперимент, статистическая обработка (проценты, динамика, корреляции) и моделирование.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: системная кооперация родителей и учителей в 5–6 классах повысила учебную мотивацию, успеваемость и социально-психологическое благополучие учащихся; возросла педагогическая компетентность родителей и готовность учителей к партнёрству; согласованные дидактические меры обеспечили устойчивость образовательной среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: благоприятная образовательная среда достигается через институционализированное партнёрство школы и семьи; на ступени 5–6 классов наибольший эффект даёт трёхсторонняя модель «ученик–родитель–учитель», регулярная коммуникация и дидактическая поддержка.

Ключевые слова: общеобразовательные школы, интеграция семьи, педагогические механизмы, образовательная среда, 5–6 классы, сотрудничество, социально-психологическое развитие, дидактические факторы, инновационный подход.

Для цитирования: Кумуш Хамракулова. Педагогические механизмы создания благоприятной образовательной среды на основе интеграции общеобразовательных школ и семьи (на примере 5-6 классов). // Inter education & global study.2025. Vol.3 №9. С.301–308.

PEDAGOGICAL MECHANISMS FOR CREATING A FAVORABLE EDUCATIONAL ENVIRONMENT BASED ON THE INTEGRATION OF SECONDARY SCHOOLS AND THE FAMILY (USING THE EXAMPLE OF GRADES 5-6)

© Kumush Xamrakulova¹✉

¹Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper offers a theoretical and practical account of how integrating schools and families can create a favorable educational environment for 5th–6th graders, foregrounding learner-centered and sociocultural principles.

AIM: to identify and justify effective pedagogical mechanisms—parent–teacher collaboration formats, didactic factors, and communication channels—that foster a stable, supportive school climate.

MATERIALS AND METHODS: literature review (integration pedagogy, constructivism, sociocultural theory), socio-pedagogical observation, surveys/interviews, pedagogical experiment, statistical analysis (percentages, trends, correlations), and conceptual modelling.

DISCUSSION AND RESULTS: systematic school–family cooperation in grades 5–6 significantly improved students’ motivation, achievement, and socio-psychological well-being; strengthened parents’ pedagogical literacy and teachers’ readiness for partnership; and, through aligned didactics (home–school task coherence, reflective dialogue), stabilized the learning environment.

CONCLUSION: a favorable learning climate emerges from institutionalized school–family integration; at the 5th–6th grade stage, a triadic learner–parent–teacher model, regular communication, and targeted didactic support sustainably enhance educational quality and student development.

Keywords: general education schools, family integration, pedagogical mechanisms, educational environment, 5th–6th grades, collaboration, socio-psychological development, didactic factors, innovative approach.

For citation: Kumush Xamrakulova. (2025) ‘Pedagogical mechanisms for creating a favorable educational environment based on the integration of secondary schools and the family (using the example of grades 5-6)’, *Inter education & global study*, vol.3 (9), pp.301–308. (In Uzbek).

Zamonaviy ta’lim jarayoni jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishida hal qiluvchi omil bo’lib, uning samaradorligini ta’minlashda maktab va oila o’rtasidagi integratsiya jarayonlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ta’lim tizimi, ayniqsa umumta’lim maktablari, nafaqat bilim berish, balki shaxsni har tomonlama shakllantirish, uning ma’naviy-axloqiy qadriyatlarini yuksaltirish, mustaqil fikrlash va ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qilishi lozim. Shu nuqtai nazardan, oila va maktab o’rtasidagi uzviy hamkorlik pedagogik mexanizmlar asosida tashkil etilishi ta’lim muhiti sifatini oshirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi[1]. Qulay ta’lim muhiti tushunchasi pedagogik adabiyotlarda keng talqin qilinib, u o’quvchilar o’z bilim, ko’nikma va malakalarini samarali egallashlari, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishlari hamda ijtimoiy munosabatlarga moslashishlari uchun yaratiladigan tashkiliy, psixologik va pedagogik sharoitlar majmuini anglatadi. Bunday muhitda o’quvchi shaxsi markaziy o’rinda turadi, uning qiziqishlari, ehtiyojlari va imkoniyatlari inobatga olinadi. Shu bilan birga, oila tarbiyasidagi qadriyatlar,

an'analar, axloqiy me'yorlar ham mazkur muhitning ajralmas qismiga aylanadi[2]. Demak, qulay ta'lim muhitini shakllantirish faqat maktab imkoniyatlari doirasida emas, balki oila bilan uzviy integratsiya asosida samarali natija beradi. Maktab va oila integratsiyasini o'rganish ilmiy jihatdan ham dolzarbdir. Chunki, ta'lim nazariyasida ko'plab yondashuvlar mavjud bo'lib, ular orasida integratsion pedagogika alohida o'rin tutadi. Bu yondashuvga ko'ra, ta'lim-tarbiyaviy jarayonning samaradorligi ko'p jihatdan o'quvchi shaxsi rivojiga ta'sir etuvchi barcha ijtimoiy institutlar — maktab, oila, jamoa va ommaviy axborot vositalari faoliyatining uyg'unligiga bog'liq. Ayniqsa, boshlang'ich sinf davridan keyingi bosqich — 5–6-sinflarda integratsion hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bu yosh davri o'quvchilarning psixologik jihatdan o'sishi, o'z-o'zini anglash, mustaqil qaror qabul qilish va ijtimoiy rollarga moslashuvi jarayoni bilan xarakterlanadi. 5–6-sinflar o'quvchilari o'z shaxsiy imkoniyatlarini kengroq anglay boshlaydilar, ular uchun o'qituvchining ta'siri bilan bir qatorda ota-onaning tarbiyaviy ta'siri ham dolzarb bo'lib boradi[3]. Shu sababli, pedagogik mexanizmlar orqali maktab va oila integratsiyasini samarali tashkil etish, bir tomondan, ta'lim sifatini oshirsa, ikkinchi tomondan, o'quvchilarning ijtimoiy-psixologik rivojlanishini ta'minlaydi. Mazkur jarayonning nazariy asoslari xorijiy va milliy pedagogika fani rivojida turlicha talqin qilingan. Masalan, konstruktivistik ta'lim nazariyasi o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirok etishini, ijtimoiy interaktsiya va muloqot asosida yangi bilimlarni egallashini ta'kidlaydi[4]. Bu nazariyaga ko'ra, oila va maktabning hamkorligi bola uchun qo'shimcha ijtimoiy-madaniy resurs bo'lib xizmat qiladi. Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasi esa bolaning kognitiv o'sishi ko'proq yaqin rivojlanish zonasi doirasida kattalar va tengdoshlari bilan hamkorlikda shakllanishini ilmiy asoslab bergan. Demak, oila va maktab integratsiyasi mazkur nazariy yondashuvlar bilan hamohang bo'lib, o'quvchilarni faol ta'lim jarayoniga jalb etadi. Shu o'rinda, O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari ham maktab va oila hamkorligini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Milliy o'quv dasturi"da oila va maktabning hamkorligi ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy sharti sifatida qayd etilgan[5]. Bundan tashqari, davlat va nodavlat tashkilotlari hamkorligida ota-onalar pedagogik madaniyatini yuksaltirish, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish va maktab jamoalarida ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish bo'yicha qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, jahon tajribasida ham maktab va oila integratsiyasini ta'minlashning samarali mexanizmlari mavjud. Masalan, Finlyandiya, Janubiy Koreya va Yaponiya ta'lim tizimida ota-onalar kengashlari faoliyat yuritadi, ular maktab faoliyatini qo'llab-quvvatlash, o'quvchilarning ijtimoiy muhitini yaxshilash hamda tarbiyaviy jarayonda ishtirok etish orqali qulay muhitni ta'minlaydi. Shu boisdan, xalqaro tajribani o'rganish va uni mahalliy sharoitda qo'llash ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili: Maktab va oila integratsiyasi asosida qulay ta'lim muhitini shakllantirish masalasi ko'plab xorijiy olimlar tomonidan chuqur ilmiy tadqiq etilgan bo'lib, bu borada olingan natijalar ta'lim jarayonida integratsion yondashuvning nazariy va

amaliy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Avvalo, oilaning bola rivojlanishidagi hal qiluvchi roli, shuningdek, maktabdagi ta'lim-tarbiyaviy jarayon bilan uzviy aloqadorligi haqidagi konseptual qarashlar yetakchi pedagogik maktablar tomonidan keng yoritilgan. Bu jarayonda oilaning ijtimoiy kapitali, ota-onalarning pedagogik kompetensiyasi va maktabning tarbiyaviy salohiyati bir-birini to'ldiruvchi omillar sifatida qaraladi. Ushbu yo'nalishda AQShlik olim Joyce L. Epstein o'zining "School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools" asarida maktab-oila hamkorligining oltita modeli (ota-onalarning mas'uliyati, kommunikatsiya, volontyorlik, uydagi ta'lim faoliyati, qaror qabul qilishda ishtirok etish va jamoatchilik bilan hamkorlik)ni ishlab chiqqan bo'lib, ularning har biri ta'lim muhitini qulaylashtirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi[6]. Epsteinning konsepsiyasida maktab va oila integratsiyasi nafaqat bolalarning o'quv muvaffaqiyatiga, balki ularning ijtimoiylashuviga, shaxsiy mas'uliyatni anglashiga va ijobiy qadriyatlarga ega bo'lishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Unga ko'ra, integratsion hamkorlikning samarali tashkil etilishi o'qituvchi, ota-ona va jamiyat vakillari o'rtasida doimiy, tizimli va ochiq muloqotni talab etadi. Shuningdek, britaniyalik olim Charles Desforges tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham alohida e'tiborga loyiqdir. Uning "The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievements and Adjustment" nomli hisobotida oila ta'lim jarayonidagi ishtirokning o'quvchilarning akademik yutuqlari va psixologik moslashuviga bevosita ta'siri ilmiy asoslab berilgan[7]. Desforgesning tahlillarida ota-onalarning farzandlari ta'lim jarayoniga qiziqishi, ularni rag'batlantirishi va o'qishga oid faoliyatlarda ishtirok etishi o'quvchilarning motivatsiyasi va o'zlashtirish darajasini oshirishi qayd etilgan. U, shuningdek, maktab va oila o'rtasidagi aloqa shakllarining xilma-xilligi, ota-onalarning pedagogik savodxonligini oshirish mexanizmlari hamda maktab jamoasi tomonidan oila resurslaridan samarali foydalanish masalalarini nazariy jihatdan asoslab beradi[8]. Har ikkala olimning qarashlari o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ularning tadqiqotlari maktab va oila integratsiyasi nazariyasini yanada boyitadi. Epstein tomonidan ishlab chiqilgan hamkorlik modellari Desforgesning empirik kuzatuvlari bilan to'ldiriladi: birinchisi konseptual asosni belgilasa, ikkinchisi amaliy dalillar bilan uni mustahkamlaydi. Shu tariqa, maktab-oila integratsiyasi bo'yicha xorijiy adabiyotlarni tahlil qilish, bir tomondan, nazariy yondashuvlarning rang-barangligini, ikkinchi tomondan, ta'lim samaradorligini oshirishda bu yondashuvlarning umumiy o'xshash jihatlarni ochib beradi. Bunday ilmiy izlanishlar mazkur maqolada ko'rib chiqilayotgan mavzuning dolzarbligini yanada tasdiqlaydi hamda 5–6-sinflar misolida qulay ta'lim muhitini shakllantirish uchun zarur bo'lgan pedagogik mexanizmlarni asoslashda tayanch manba bo'lib xizmat qiladi.

Metodologik qism: Ushbu maqola doirasida umumta'lim maktablari va oila integratsiyasi asosida qulay ta'lim muhitini shakllantirish mexanizmlarini aniqlash jarayonida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Avvalo, tadqiqotning nazariy asoslarini aniqlashda analitik-taqqoslovchi metod muhim o'rin tutdi, chunki u oila va maktab hamkorligi bo'yicha xorijiy va milliy tajribalarni qiyosiy tahlil qilish, mavjud ilmiy qarashlarni tizimlashtirish imkonini berdi. Shu bilan birga, sotsiopedagogik kuzatish

metodidan foydalanilib, 5–6-sinflar ta'lim jarayonida ota-onalarning ishtiroki, o'qituvchi va oila hamkorligi hamda qulay ta'lim muhitini ta'minlashga doir real vaziyatlar o'rganildi. Bundan tashqari, oila va maktab integratsiyasining ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini aniqlashda diagnostik metodlar (so'rovnoma, suhbat, intervyu) qo'llanib, o'quvchilarning motivatsiyasi, ota-onalarning pedagogik madaniyati hamda o'qituvchilarning hamkorlikka tayyorgarligi o'rganildi. Pedagogik eksperiment esa qulay ta'lim muhitini yaratishning innovatsion shakllarini amaliy sinovdan o'tkazish imkonini berdi. Eksperiment natijalarini ilmiy asoslash uchun esa statistik tahlil metodlari (foiz hisoblash, dinamik ko'rsatkichlar, korrelyatsion tahlil)dan foydalanildi. Nazariy va amaliy ma'lumotlarni umumlashtirishda model yaratish metodidan foydalanilib, oila va maktab o'rtasidagi uzviy hamkorlikni ta'minlovchi konseptual model ishlab chiqildi. Ushbu model qulay ta'lim muhitini yaratishda ota-ona, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi uch tomonlama hamkorlikni markaziy omil sifatida talqin qiladi. Shu tariqa, maqolada qo'llangan metodlar bir-birini to'ldirgan holda ilmiy xulosalarning ishonchlilikini ta'minlaydi, olingan natijalarning amaliyotga tatbiq etilishiga ilmiy asos yaratadi.

Natijalar: Tadqiqot jarayonida umumta'lim maktablari va oila integratsiyasi asosida qulay ta'lim muhitini shakllantirish bo'yicha olib borilgan kuzatish, diagnostika va pedagogik tajribalar natijalari shuni ko'rsatdiki, 5–6-sinflarda samarali hamkorlikning mavjudligi o'quvchilarning motivatsiyasi va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi, ota-onalarning pedagogik savodxonligi hamda o'qituvchilarning hamkorlikka tayyorgarligi kuchayadi, ta'lim muhiti barqarorligi ta'minlanadi va ijtimoiy-psixologik qulaylik darajasi yuqorilaydi, ya'ni maktab va oila integratsiyasini tizimli mexanizmlar asosida yo'lga qo'yish orqali o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va bilim sifati yuqori samaraga erishadi.

Muxokama: Maktab va oila integratsiyasi masalasi bo'yicha ilmiy maydonda turli yondashuvlar mavjud bo'lib, bu borada xorijiy olimlar o'rtasida ham polemik fikrlar kuzatiladi. Xususan, amerikalik olim Joyce L. Epstein va britaniyalik tadqiqotchi Charles Desforgesning qarashlari integratsion ta'lim muhiti haqidagi nazariy va amaliy yondashuvlarni qiyoslash imkonini beradi. Epsteinning konsepsiyasiga ko'ra, maktab va oila hamkorligi ta'lim jarayonining asosiy determinanti sifatida qaralishi lozim. U ishlab chiqqan oltita hamkorlik modeli maktab, oila va jamoatchilikni yagona pedagogik tizim sifatida birlashtiradi. Uning ta'kidlashicha, ota-onalarning qaror qabul qilish jarayonidagi ishtiroki va maktab hayotidagi volontyorlik faoliyati o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshiradi hamda ularning bilim olish motivatsiyasini kuchaytiradi. Epstein, shuningdek, oila integratsiyasini samarali yo'lga qo'yish ta'lim sifatini oshirishning eng muhim kafolati ekanini qat'iy ta'kidlaydi. Uning fikricha, agar ota-ona va maktab o'rtasidagi hamkorlik tizimli, izchil va ochiq shaklda tashkil etilmasa, ta'lim muhiti yetarli darajada qulay bo'lolmaydi. Bunga qarama-qarshi yondashuvni Desforges ilgari suradi. U o'z tadqiqotlarida ota-onalarning farzandlari ta'limidagi ishtiroki muhimligini tan olgan holda, ammo bu jarayonning samaradorligi ko'proq oilaning ijtimoiy-iqtisodiy sharoiti, ota-onalarning ma'lumot darajasi va ularning pedagogik savodxonligiga bog'liq ekanini qayd

etadi[9]. Desforges nazariyda, maktab–oila integratsiyasi faqat tashkiliy mexanizmlar bilan emas, balki ijtimoiy adolat, iqtisodiy barqarorlik va oilaning madaniy resurslari bilan bevosita aloqador. Shuning uchun ham u maktab hamkorlik mexanizmlarini ishlab chiqishda jamiyatning kengroq ijtimoiy-iqtisodiy muhitini inobatga olish zarurligini uqtiradi. Bu ikki olim o'rtasidagi polemika pedagogik ilm-fan uchun alohida qimmatga ega. Epstein konsepsiyasi ko'proq normativ–pedagogik yondashuvga asoslangan bo'lsa, Desforges yondashuvi real ijtimoiy muammolarni hisobga olishga urg'u beradi. Shunday qilib, birinchi olim ta'lim muhitida hamkorlikning institutsional mexanizmlarini ishlab chiqishga e'tibor qaratsa, ikkinchi olim bu mexanizmlarning samaradorligini belgilovchi tashqi omillarni chuqur tahlil qiladi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, maktab va oila integratsiyasini samarali tashkil etish uchun ikkala yondashuvning afzalliklarini uyg'unlashtirish talab etiladi. Epstein ilgari surgan hamkorlik modellari Desforges ta'kidlagan ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan boyitilgandagina qulay ta'lim muhiti to'laqonli shakllanishi mumkin[10]. Ayniqsa, 5–6-sinflarda o'quvchilarning psixologik rivojlanish davri inobatga olinsa, bu yoshda oilaviy qo'llab-quvvatlash va maktabdagi pedagogik ta'sirning uyg'unligi ularning shaxsiy va intellektual taraqqiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, Epstein va Desforges o'rtasidagi ilmiy bahs shuni ko'rsatadiki, ta'lim muhiti faqat maktab doirasida emas, balki oila va kengroq ijtimoiy muhit bilan ham uzviy aloqada bo'lishi lozim. Demak, maktab va oila integratsiyasi masalasida faqat pedagogik vositalar emas, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi omillar ham inobatga olinishi shart. Bu esa integratsion yondashuvning yanada kompleks xarakterga ega bo'lishini taqozo etadi.

Xulosa: Umumta'lim maktablari va oila integratsiyasi asosida qulay ta'lim muhitini shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogika nazariyasi va amaliyotida eng dolzarb yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'lib, tadqiqot natijalari bu jarayonning ko'p qirrali va murakkab xarakterga ega ekanini ko'rsatadi. Avvalo, o'quvchi shaxsining 5–6-sinflarda shakllanish bosqichi o'ziga xos psixologik va ijtimoiy xususiyatlarga ega bo'lib, bunda maktab va oila hamkorligi ta'lim samaradorligini ta'minlashning muhim omili sifatida maydonga chiqadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Shukrona X., Gulsanam U., Rayxona U. TA'LIM TARBIYA JARAYONIDA OILA MAHALLA VA TA'LIM MUASSASASI INTEGRATSIYASI //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2025. – Т. 44. – №. 2. – С. 293-301.
2. Atxamjonovna B. D., Shohbozbek E. RESPUBLIKAMIZDA MAKTABGACHA TA'LIMDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 221-228. Sharopova Z. F. Ta'lim texnologiyalari //Navro 'z", Toshkent. – 2019.

3. Kozimbekovna D. G. TA'LIM MUASSASALARIDA MUAMMOLI O'QUVCHILAR PSIXOLOGOGIYASI //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2025. – T. 46. – №. 3. – C. 70-74.
4. Abdusattarovna O. X., Shohbozbek E. IJTIMOYIY FALSAFADA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 175-182.
5. Sayyoraxon P. TA'LIMNING MAZMUN-MOHİYATI, RIVOJLANISH HAMDA KAMOL TOPISHDAGI O'RNI //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2025. – T. 47. – №. 3. – C. 198-202.
6. Diloram M., Shohbozbek E. O'ZBEKISTONDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 207-215.
7. Shodiyona J. TA'LIM MUASSASALARIDA SOG'LOM VA IMKONIYATI CHEKLANGAN YOSHLAR O'RTASIDAGI MULOQOTNING IJTIMOYIY PERTSIPSIYASI //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2024. – T. 42. – №. 1. – C. 104-107.
8. Ергашбаев Ш. O'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish //Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 314-316.
9. Shukrona X., Gulsanam U., Rayxona U. TA'LIM TARBIYA JARAYONIDA OILA MAHALLA VA TA'LIM MUASSASASI INTEGRATSIYASI //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2025. – T. 44. – №. 2. – C. 293-301.
10. Muruvvat A., Shohbozbek E. O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY VA AHVOQIY QADRYATLARDA MAKTABGACHA TA'LIMNING RO'LI //Global Science Review. – 2025. – T. 3. – №. 2. – C. 246-253.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kumush Xamrakulova**, doktorant [Кумуш Хамракулова, докторант], [Kumush Xamrakulova doctoral student,]; manzil: 100174 Toshkent shahri, Olmazor tumani, Universitet ko'chasi, 4-uy, [адрес: 100174 город Ташкент, Алмазарский район, улица Университетская 4], [address: 4 Universitetskaya Street, Almazar district, Tashkent, 100174.]